

O'ZBEK TILIDA TAQLID SO'ZLARNING SHAKLLANISHI VA RIVOJI

Ro'zimatova Farangiz Baxtiyor qizi

Andijon davlat pedagogika insitut

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19693487>

Annotatsiya. O'zbek tilida taqlid so'zlar tovush va harakatni ifodalovchi til birliklaridan biri hisoblanadi. Ular nutq jarayonida ma'lum hodisalarni ifodalash va aniqlik kiritish vazifasini bajaradi. Taqlid so'zlar tovushga va harakatga taqlid qilish asosida shakllanadi. Ularning kelib chiqishi, rivojlanishi hamda ma'no xususiyatlari til tizimida muhim o'rin egallaydi. Mazkur maqolada taqlid so'zlarning yuzaga kelish omillari, ularning tarixiy shakllanishi hamda til taraqqiyoti jarayonidagi o'rni haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar

Taqlid so'zlar, tovushga taqlid, harakatga taqlid, semantika, nutq, badiiy tasvir, til boyligi, ifoda vositalari .

Аннотация

В узбекском языке подражательные слова (taqlid so'zlar) являются одними из языковых единиц, выражающих звук и действие. В процессе речи они служат для выражения определенных явлений и внесения ясности. Подражательные слова формируются на основе имитации звуков и движений. Их происхождение, развитие и смысловые особенности занимают важное место в системе языка. В данном тексте рассматриваются факторы возникновения подражательных слов, их историческое формирование и роль в процессе развития языка.

Ключевые слова

подражательные слова, звукоподражание, подражание действию, семантика, речь, художественное изображение, богатство языка, средства выражения.

Annotation

In the Uzbek language, onomatopoeic words (taqlid so'zlar) are linguistic units that express sound and action. They serve to describe specific phenomena and provide clarity during speech. Onomatopoeic words are formed based on the imitation of sounds and movements. Their origin, development, and semantic characteristics occupy an important place in the language system. This text discusses the factors behind the emergence of onomatopoeic words, their historical formation, and their role in the process of language development.

Keywords

Onomatopoeic words, sound imitation, action imitation, semantics, speech, artistic description, language richness, expressive means.

Krish

O'zbek tili leksik qatlamining o'ziga xos va boy qismini taqlid so'zlar tashkil etadi. Ular borliqdagi tovush, shovqin hamda harakat-holat obrazlarini lisoniy vositalar orqali jonli aks ettirishi bilan ajralib turadi. Shu jihatdan taqlid so'zlar tilning tasviriy va ifodaviy imkoniyatlarini kengaytirishda muhim o'rin egallaydi.

Hozirgi tilshunoslikda til birliklarining semantik va funksional xususiyatlarini tizimli o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, taqlid so'zlarning kelib chiqishi, tarixiy taraqqiyoti hamda ularning mustaqil so'z turkumi sifatida shakllanishi alohida ilmiy e'tiborni talab etadi. Mazkur maqolaning maqsadi taqlid so'zlarning o'rganilish tarixi va rivojlanish bosqichlarini yoritish, ularning nazariy asoslarini tahlil qilish hamda tovush va

harakat-holatga asoslangan semantik guruhlarining ma'no xususiyatlarini ilmiy manbalar asosida ochib berishdan iborat.

Muhokama

O'zbek tilshunosligida taqlid so'zlarni ilmiy jihatdan o'rganish uzoq va murakkab taraqqiyot bosqichlarini bosib o'tgan. Dastlab, XX asrning birinchi yarmida bu birliklar mustaqil so'z turkumi sifatida e'tirof etilmay, boshqa turkumlar tarkibida talqin qilingan. Xususan, A.N. Kononovning 1948-yilda nashr etilgan "O'zbek tili grammatikasi" asarida taqlid so'zlar undovlar doirasida o'rganilgan. Bu esa o'sha davr tilshunosligida taqlid birliklarning lisoniy maqomi hali aniq belgilanmaganligini ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, Abdulla Avloniyning fikri o'rinli bo'ladi:

"Har bir millatning dunyoda borlig'ini ko'rsatadurgan oyinai hayotp tili va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qotmak millatning ruhini yo'qotmak".¹

1950-yillarning o'rtalariga kelib, taqlid so'zlar tadqiqida muhim ilmiy burilish yuz berdi. 1956-yilda A.N. Kononov o'z ilmiy qarashlarini qayta ko'rib chiqib, taqlid so'zlarni alohida kategoriya sifatida ajratish zarurligini asoslab berdi. Shu bilan birga, A.G. G'ulomov va S. Mutallibovlar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda taqlid so'zlarning faqat tovushni emas, balki harakat va holat obrazini ham ifodalashi ilmiy dalillar bilan ko'rsatib berildi. Bu yondashuv taqlid so'zlarning semantik doirasini kengaytirishga xizmat qildi. 1966-yilda R. Qo'ng'urovning "O'zbek tilida tasviriy so'zlar" nomli monografiyasi nashr etilishi bilan taqlid so'zlar nazariyasi ancha mukammal shaklga ega bo'ldi.

Taqlid so'zlarning mustaqil so'z turkumi sifatida shakllanishi ularning o'ziga xos lisoniy xususiyatlari bilan belgilanadi. Avvalo, leksik jihatdan ular borliqdagi tovush yoki harakat-holatning bevosita ifodasi, ya'ni ma'lum bir hodisaning "nusxasi" sifatida namoyon bo'ladi. Buyuk mutaffakir olim Mahmud Qoshg'ariy takidlashicha

"So'zlar orasida shundaylar borki, ular tabiatdagi tovushlarga qarab yasalgan"²

Sintaktik jihatdan taqlid so'zlar gapda mustaqil bo'lak vazifasida kelib, ega, kesim yoki hol vazifalarini bajara oladi. Bu jihati bilan ular undovlardan sezilarli darajada farq qiladi. Morfologik nuqtai nazardan esa taqlid so'zlar etmoq, qilmoq, demoq kabi yordamchi fe'llar bilan birikib, murakkab fe'llar yasashda faol ishtirok etadi. Sharqning faylasuf olimi Kaykocuski shunday deydi:

"Til balosi boshga balo keltirur"³

Semantik xususiyatlariga ko'ra, taqlid so'zlar ikki asosiy guruhga ajratiladi. **Birinchi guruh** — tovushga taqlid so'zlar bo'lib, ular tabiatdagi turli jonli va jonsiz predmetlarning chiqargan tovushlarini ifodalaydi. Masalan, taq-tuq, gurs, shildir-shildir kabi birliklar shu turkumga mansubdir.

Ikkinchi guruh — harakat-holatga (obrazli) taqlid so'zlar bo'lib, ular ko'rish orqali idrok etiladigan turli holat va jarayonlarni ifodalaydi. Masalan, yalt-yult, milt-milt, lim-lim kabi so'zlar shu guruhni tashkil etadi.

Tuzilish jihatidan taqlid so'zlar ham o'ziga xos struktura xususiyatlariga ega. Ular sodda, takroriy va juft shakllarda uchraydi. Sodda taqlidlar bir asosdan iborat bo'lib (taq, gurs, lip), takroriy taqlidlar bir asosning aynan takrorlanishi orqali hosil bo'ladi (piq-piq, duv-duv). Juft

¹ ABDULLA Avloniy-Turkiy Guliston yoxud axloq

² Mahmud Qoshg'ariy-Devon lug'ati turk XI asr

³ Kaykoviski-Qobusnoma asar

taqlidlar esa ikki xil asosning birikishi natijasida yuzaga keladi (viz-viz, apil-tapil). Bundan tashqari, taqlid soʻzlar tarkibida fonetik oʻzgarishlar, xususan, tovush orttirilishi (epenteza) va undosh orttirilishi (geminatsiya) hodisalari ham kuzatiladi. Bu esa ularning shakllanish jarayoni murakkab va koʻp qirrali ekanligini koʻrsatadi.v

Xulosa

Ona tilimizda taqlid soʻzlar tilning muhim leksik qatlamlaridan bir boʻlib, ular nutqda obrazlilik va aniqlikni taminlashda muhim roʻl oʻynaydi. Taqlid soʻzlar-maʼno va shakl xususiyatlariga koʻra, alohida guruhni tashkil qiluvchi jonli va jonsiz narsalar tovushni, harakat holatini tasvirlovchi soʻzlarga aytiladi. Oʻzbek tilshunosligida taqlid soʻzlarni oʻtgan asrning ikkinchi yarmigacha bitta guruh oila sifatida qabul qilinmagan, taqlid soʻzlarni 60-asrgacha undov soʻzlarning tarkibiy qism sifatida oʻrganilgan. A.N.Kononov 1956-yil nashr qilingan “Hozirgi turk adabiy tilining grammatikasi” 14 asarida taqlid soʻzlarni alohida soʻz turkumga ajratadi, ammo “Oʻzbek tili grammatikasi” 13-asarida taqlid soʻzlarni undov soʻzlarning yana bir koʻrinish deb taʼkidlagandi. Demak bundan koʻrinadiki, A.N.Kononovning oldingi yozgan asaridagi taqlid soʻzlarning undov soʻzlarning bir tur sifatida taʼkidlagan boʻlsa ham 1956-yilgi asarida uni mustaqil soʻz turkum sifatida ajratish kerak degan xulosaga keladi va asarida qatʼiy bayon qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Kononov A.N. Oʻzbek tili grammatikasi (Grammatika uzbekskogo yazika). – Toshkent: OʻzSSR Davlat nashriyoti, 1948.
2. Gʻulomov A.Gʻ., Mutallibov S. Oʻzbek tili grammatikasi (Morfologiya). – Toshkent: Fan, 1950-yillar.
3. Oʻzbek tili grammatikasi. I tom. Morfologiya. – Toshkent: Fan, 1975.
4. Jamolxonov H. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005.
5. Sayfullayeva R. va boshqalar. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – Toshkent, 2009.
6. Qoʻngʻurov R. Oʻzbek tilida tasviriy soʻzlar. – Toshkent: Fan, 1966.
7. Abduazizov A. Oʻzbek tili fonetikasi va fonologiyasi. – Toshkent, 2010.